

DIE AUDIOLINGUALE METHODE IM FREMSPRACHENUNTERRICHT

Tleumuratova Abadan Bekbanovna

Akademisches Lyzeum bei Karakalpakische Staatliche Universität

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7088476>

Anmerkung: Dieser Artikel beschreibt die audiolinguale Methode, dessen Ziel im modernen Unterricht und Schwerpunkten.

Schlüsswörter: , Die audiolinguale Methode, Sprachwissenschaft, Linguistik, pragmatische und pädagogische Ziele, die Prinzipien von der audiolingualen Methode.

Die audiolinguale Methode hat den amerikanischen linguistischen Strukturalismus und die behavioristische Lernpsychologie als Basis. Von den Eigenschaften des Strukturalismus hergeleitet, zählt man zu den relevanten Unterrichtsprinzipien: Analyse der sprachlichen Strukturen, intensives Üben, Einsprachigkeit und das Vermeiden der Muttersprache, und Vorrang des Mündlichen, dazu werden die vier Fertigkeiten in der folgenden Reihenfolge gelernt: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben (vgl. Pfeiffer 2001: 73-74).

Die audiolinguale Methode wurde in den 1950er und 1960er Jahren weit verbreitet und der Schwerpunkt lag nicht auf dem Verständnis von Wörtern, sondern vielmehr auf dem Erwerb von Strukturen und Mustern im alltäglichen Dialog. Der Ursprung dieser Methode ist auf die verstärkte Aufmerksamkeit für den Fremdsprachenunterricht in den USA Ende der 1950er Jahre zurückzuführen.

Diese Methode nahm einige Prinzipien von der direkten Methode, aber fügte einige Eigenschaften von den amerikanischen Linguisten hinzu (Renau Renau, 2016, 82-88).

Die audiolinguale Methode war die erste, die offen von der Linguistik und Psychologie abgeleitet werden sollte. Bei diesem Ansatz geht es um die Reflexion von der deskriptiven, strukturellen und kontrastiven Sprachwissenschaft der 50er und 60er Jahre (Liu und Shi, 2007, 69-71).

Der Unterricht nach der audiolingualen Methode verfolgt sowohl pragmatische als auch pädagogische Ziele:

- Moderne Fremdsprachen werden als unverzichtbares internationales Kommunikationsmittel gesehen.
- Im Mittelpunkt steht die Vermittlung und Aneignung der gesprochenen Sprache, mit der Absicht der Kommunikationsfähigkeit in Alltagssituationen.
- Ziel ist also das Sprachkönnen, nicht das Sprachwissen.
- Entwickelt werden soll ein Sprachgefühl auf deren Basis die Gesetzmäßigkeiten

der fremden Sprache selbst entdeckt werden.

Moderne Fremdsprachen wurden als internationales Kommunikationsmittel angesehen. Man untersuchte die gesprochene Sprache und nicht mehr wie etwa die Literatur usw. die geschriebene. Das Mündliche hatte Vorrang vor dem Schriftlichen und daraus ergab sich, das zuerst gehört, (Nach) gesprochen, danach gelesen und zum Schluss geschrieben wurde. Genauso wie bei der direkten Methode, ist die Einsprachigkeit des Unterrichts für die Ausspracheschulung ein wichtiger Bestandteil dieser Methode. (Neuner und Hunfeld, 1993. S.57-59).

Die audiolinguale Methode hatte auch einen großen Einfluss auf die sprachlichen Lehrmethoden, die folgen sollten, und kann immer noch in großen oder kleinen Manifestationen des Sprachunterrichts bis heute gesehen werden.

Die audiolinguale Methode wurde nicht nur von der strukturellen Linguistik beeinflusst, sondern auch von der lernpsychologischen Theorie des Behaviorismus.

Skinner (1957), der bedeutendste Vertreter des Behaviorismus definierte die Sprache als

“verbales Verhalten”. Darauf aufbauend beruht das Sprachlernen auf eine Frage von Imitation und habitforming. Laut dieses Ansatzes imitieren Kinder die Klänge und Muster, die sie um sich herum hören, und eine positive Verstärkung dafür erhalten. Sogefördert durch ihre Umgebung fahren sie fort, die Klänge und Muster zu imitieren, bis sie den richtigen Sprachgebrauch verwenden (Lightbown und Spada, 1996: 1).

Diese Methode nimmt viel von der direkten Methode, außerdem fügt auch die Besonderheiten aus der strukturellen Linguistik und Verhaltenspsychologie bei. Celce-Murcia adaptiert die Prinzipien von der audiolingualen Methode wie folgt:

1. Der Unterricht beginnt mit Dialogen.
2. Mimik und Erinnerung werden verwendet, basierend auf die Annahme, dass Sprachen lernen habitformation ist.
3. Grammatikalische Strukturen werden sequenziert und Regeln induktiv (durch geplante Exposition) gelehrt.
4. Fertigkeiten werden sequenziert: erstes Hören und Sprechen werden gelehrt; Lesen und Schreiben werden am Anfang im Hintergrund gehalten.
5. Korrekte Aussprache wird von Anfang hervorgehoben.
6. Wortschatz ist streng kontrolliert und begrenzt in den Anfangsphasen.
7. Es werden große Anstrengungen unternommen, um Fehler von Lernern zu

vermeiden.

8. Sprache wird oft ohne Rücksicht auf Sinn und Kontext manipuliert.

9. Der Lehrer muss nur in den Strukturen, Vokabeln und anderen Aspekten der Sprache, die er lehrt, beherrschen, da Lernaktivitäten und Materialien sorgfältig kontrolliert werden.

Die audiolinguale Methode legte den Schwerpunkt auf mündliche Fähigkeiten in

erster Phase des Lernprozesses, indem sie andere Fähigkeiten ins Sprechen lernen Schritt

für Schritt integrierte .

Bei der audiolingualen Methode spielt der Lehrer eine zentrale und aktive Rolle.

Mit anderen Worten ist diese Methode eine Lehrer-dominierte Methode. Der Lehrer

modelliert die Zielsprache, steuert die Richtung und Geschwindigkeit des Lernens,

überwacht und korrigiert die Leistungen der Lernenden

References:

1. Renau Renau, M. L. (2016). A Review of the Traditional and Current Language Teaching

Methods. International Journal of Innovation and Research in Educational

Sciences, 3 (2). [https://www.ijires.org/administrator/](https://www.ijires.org/administrator/components/com_jresearch/files/publications/IJIRES_560_Final.pdf)

components/com_jresearch/files/publications/IJIRES_560_Final.pdf (Letzter Zugriff 16.08.2016)